

GRAZIANO Manlio, *Geopolitica Orientarsi nel grande disordine internazionale*, Bologna, Il Mulino, 2019

Manlio Graziano è docente di Geopolitica e Geopolitica delle religioni alla Sorbona, all'American Graduate School, alla Haute Ecole de Commerce di Parigi e al Geneva Institute of Geopolitical Studies.

Il volume *Geopolitica Orientarsi nel grande disordine internazionale* espone le riflessioni dell'autore sulla geopolitica come strumento interpretativo del disordine nelle relazioni internazionali.

In un periodo in cui la realtà è oscurata dagli *alternative facts*, la geopolitica favorisce la comprensione della politica attraverso lo studio dei *vincoli* in grado di condizionare gli interessi in gioco.

La geopolitica, la cui creazione inconsapevole ascrive alla *teopolitica* dei padri fondatori americani impegnati nella conquista degli spazi di frontiera, trova la sua teorizzazione nella scuola positivista dei pensatori tedeschi.

Nel periodo dell'*ossessione territoriale*, in cui la potenza di uno Stato si esprimeva in termini di espansione territoriale, Friedrich List con lo *Zollverein* e Friedrich Ratzel con il *Lebensraum* intuirono come l'azione politica fosse condizionata dall'ambiente fisico. Fu proprio la consapevolezza delle condizioni, favorevoli e avverse, che consentì a Bismarck, abile geopolitico, la creazione dello Stato nazionale tedesco.

Il nucleo della geopolitica è quindi lo studio dei *fattori condizionanti* della politica.

Ne è riprova l'aumento d'interesse per la disciplina quando si realizza uno *shift of power*, quando cioè interviene un cambiamento negli equilibri politici internazionali e soggetti emergenti mirano a guadagnare uno spazio politico che prima non avevano. È nel momento di sconvolgimenti politici, infatti, che torna maggiormente utile un metodo per comprendere quali siano i punti fermi, quali i vincoli che non cambiano. Uno *shift of power* si verificò alla fine dell'800 quando Stati Uniti, Germania e, in misura minore, Italia e Giappone, potenze emergenti e *revisioniste*, rimisero in discussione gli equilibri stabiliti al Congresso di Vienna dalle potenze consolidate e *conservatrici*. E un nuovo *shift of power* si consumò con il crollo del muro di Berlino e la dissoluzione degli equilibri fuoriusciti dagli accordi di Yalta del 1945.

E alla data di quegli accordi l'autore ritiene estinta la geopolitica classica, essenzialmente per due motivi: il confronto politico internazionale non riguardava più i territori ma i mercati; i processi di compenetrazione fra Stati con movimenti di beni, capitali e persone, e la nascita del diritto internazionale avevano iniziato a minare il potere esclusivo dello Stato.

Teorico che segna il passaggio tra geopolitica classica e contemporanea, pur scrivendo nella prima metà del '900, è Spykman. Questi, riconoscendo la centralità della geografia nello studio della politica, indicò quali fattori costrittivi anche l'economia, la demografia, la psicologia sociale, la storia, le tradizioni e persino i pregiudizi.

L'autore si sofferma quindi a descrivere gli oggetti della geopolitica: geografia, demografia, Stato, Nazione, identità nazionale, democrazia, politica, guerra, sviluppi ineguali, ideologie e attori non statali.

Tra gli attori non statali di rilievo colloca organismi e mercati internazionali, ma esamina anche il ruolo delle ONG con il loro *soft-power*, delle reti criminali, del terrorismo e di internet.

Anche le religioni, per la loro capacità di esercitare influenza sulle masse e sulla società, sono da annoverarsi fra gli attori non statali oggetto di studio della geopolitica. Al riguardo differenzia le grandi religioni in attive e passive in senso geopolitico.

Le prime si caratterizzano per una leadership riconosciuta, una mediazione clericale strutturata fra fedeli e Dio, un'interpretazione autorizzata del testo sacro fondante. Religioni che possiedono queste caratteristiche sono la Chiesa cattolica romana e lo sciismo iraniano. La sola, però, in grado di giocare un ruolo importante sullo scacchiere geopolitico è la Chiesa Cattolica per esperienza e portata internazionale.

Le religioni geopoliticamente passive, cui, viceversa, difettano quei caratteri, sono destinate a un ruolo di marginalizzazione politica o, ancor peggio, a essere oggetto di manipolazione da parte di potenze che si avvantaggiano del loro radicamento sul territorio. Al riguardo l'autore sostiene che l'Islam declinato al singolare non esista: ne esistono molti, spesso in competizione fra loro per l'affermazione della propria esclusività. Questo ha consentito che potenze, musulmane e non, si servissero del fondamentalismo islamista per il perseguimento di propri interessi.

Il volume si chiude con un atlante geopolitico del XXI secolo in cui l'autore analizza l'ascesa dell'Asia, e nello specifico della Cina, applicando il criterio della lunga durata dei cicli storici di continuità/discontinuità.

Pensato in tali termini, l'emergere della Cina nell'agone politico assume le caratteristiche di un ritorno ai fasti imperiali.